

MIRZO ULUG'BEK – DAVLAT ARBOBI VA BUYUK OLIM SIFATIDA

Abdurasulov Inomjon Dilshodbek o'g'li

Farg'ona davlat texnika univesiteti

Axborot texnologiyalari va kommunikatsiya 79-25-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17839427>

Annotatsiya. Mazkur maqola Mirzo Ulug'bekning davlat arbobi va olim sifatidagi faoliyatini o'rganishga bag'ishlangan. Unda Ulug'bekning Samarqand hokimi va Movarounnahr hukmdori sifatida olib borgan adolatli siyosati, ilm-fan va madaniyat rivojiga qo'shgan hissasi yoritilgan. Ulug'bek tomonidan barpo etilgan madrasalar va Samarqand rasadxonasining ilmiy ahamiyati, shuningdek, uning astronomiyaga oid "Ziji jadidi Ko'ragoniy" asari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: davlat arbobi, olim, muqaddas siymolar, vatan himoyachisi, saodat.

МИРЗО УЛУГБЕК – КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ И ВЕЛИКИЙ УЧЕНЫЙ

Абдурасулов Иномжон сын Дилшодбека

Ферганский государственный технический университет

Информационные технологии и связь Студент группы 79-25

Аннотация. Статья посвящена изучению деятельности Мирзо Улугбека как государственного деятеля и учёного. В ней освещается справедливая политика Улугбека на посту правителя Самарканда и правителя Мавераннахра, его вклад в развитие науки и культуры. Анализируется научное значение медресе и Самаркандской обсерватории, основанных Улугбеком, а также его труда по астрономии «Зиджи джадиди Курагоний».

Ключевые слова: государственный деятель, учёный, священные деятели, защитник Родины, счастье.

MIRZO ULUGH'BEK - AS A STATESMAN AND A GREAT SCIENTIST

Abdurasulov Inomjon son of Dilshodbek

Fergana State Technical University

Information Technologies and Communications Student of group 79-25

Abstract. This article is devoted to the study of the activities of Mirzo Ulugbek as a statesman and scientist. It highlights Ulugbek's just policy as the governor of Samarkand and the ruler of Movarunnahr, his contribution to the development of science and culture. The scientific significance of the madrasas and the Samarkand Observatory founded by Ulugbek, as well as his work on astronomy "Ziji jadidi Kuragoniy" are analyzed.

Keywords: statesman, scientist, sacred figures, defender of the homeland, happiness.

Mirzo Ulug'bek, uning to'liq ismi sharifi Muhammad Tarag'ay Shohruh o'g'li, Amir Temurning suyukli nabirasi Mirzo Ulug'bek. Ulug'bek - unga Amir Temur tomonidan berilgan taxallus hisoblanadi. U 1394-yilning 22-martida janubiy Ozarbayjonining Sultoniya shahrida tavallud topgan va 55 yil 7 oy 5 kun yashab, 1449- yil 27-oktyabrda Samarqandda qotillar qo'lida umri yakunlangan. Amir Temur 1392-1396-yillari amalga oshirgan besh yillik yurishida 1394-yili Iroqdagi Mordin qal'asini qamal qilish chog'ida nevarasi Mirzo Ulug'bek tug'ilganligi haqidagi xabarni eshitadi va munajjimlardan bu nevarasining tole'ini aniqlashlarini so'raydi.

Munajjimlar uning tole'i balandligini, ulug' hukmdor va olim bo'lishini bashorat qiladi va mars sayyorasining hayoti chizig'i yakuniga mos kelishiga ishora qilib, umrining yakuni fojea bilan tugashi mumkinligini ham qo'shib ketishadi. Amir Temur shu asosda nevarasini Muhammad Tarag'ay va Ulug'bek nomlari bilan atashni buyuradi va xursandchiligidan Mordin qal'asini qamaldan ozod qilib, ularga omonlik beradi. Ulug'bekning otasi Shohruh Mirzo (1377- 1447) Amir Temurning o'g'li bo'lib, ajdodlari o'zbek millatiga mansub turkiy barlos urug'idan kelib chiqqan. Onasi G'iyosiddin Tarxon qizi Gavharshod Og'o [2]. Ulug'bek turkiy tilda yozilgan ma'naviy merosimizning kelgusi avlodlarga yetkazishga ham o'z hissasini qo'shgan. U o'zining hukmdorlik imkoniyatlarini ishga solib, 1444-yili Ahmad Yugnakiyning (XI-XII asr) "Hibat ul-haqoyiq" (Haqiqatlar tuhfas) asarini qayta ko'chirtiradi. Ko'plab qimmatli asarlarni arab va fors tillaridan turkiy tilga tarjima qildiradi. Ulug'bek matematikaga va astronomiyaga oid ko'plab risolalarning muallifi hisoblanadi. Shuningdek, uning 1445-yili yozib tugallagan "Ziji jadidi Ko'ragoniy" ("Ko'ragoniy yangi astronomik jadvallari") asari Ulug'bek va Ulug'bek astronomik maktabiga, aniqrog'i Ulug'bek akademiyasiga olamshumul shuhrat keltirdi. Bu asarning ilmiy-ma'naviy qiymati bugungi kungacha ham o'zining ahamiyatini yo'qotmagan. Chunki, insoniyat tarixida ma'lum bo'lgan yulduzlar jadvallari ichida nisbatan mukammali mazkur "Zij" edi. Ulug'bekning jadvalida 1018 ta yulduzning aniq 43 koordinatlari berilgan bo'lib, bu katalog shu choqqacha dengizchilar uchun yulduzlarga qarab geografik koordinatlarni aniqlashda eng ishonchli vosita bo'lib kelmoqda. Mirzo Ulug'bek tarixiy asarlar ham yozgan. Uning 1425-yili yozib tamomlagan "To'rt ulus tarixi" ("Tarix-i arba' ulus") tom ma'noda butun temuriylar saltanati egallagan mamlakatlar tarixini ifodalagan. Ulug'bek ibratli voqealardan hikoya qiluvchi rivoyatlar va she'rlar ham yozganligi haqida ma'lumotlar mavjud. Uning "Risolai Ulug'bek" deb atalgan asari hozir Hindistondagi Aligarx kutubxonasi qo'lyozmalar fondida saqlanadi, lekin u haligacha o'rganilmagan. Bugungi kunda Ulug'bekning barcha asarlarini va Ulug'bek merosi haqidagi asarlarni ham bir joyga to'plab nashr qilish, milliy ma'naviy merosimizni asrash yo'lidagi eng dolzab vazifalardan biridir. Ulug'bek sferik astronomiya, trigonometriya, geometriya, algebra, kartografiya, tarix, manbashunoslik sohalarida ham o'ziga xos kashfiyotlar qilgan, ularni tizimga solish bugungi tadqiqotchilar oldidagi muhim vazifalardan hisoblanadi. Mirzo Ulug'bek ilm-fan olamida buyuk astronom sifatida amalgaoshirgan eng buyuk ishi "Ziji jadidi Ko'ragoniy" deb nomlangan yulduzlar jadvali sanaladi. Olimdan bizga 4 ta buyuk asari meros qolgan bo'lib, "Ziji jadidi Ko'ragoniy", "Bir daraja sinusini aniqlash haqida risola", "Risolayi Ulug'bek" va "Tarixi arba' ulus" (To'rt ulus tarixi) asarlari shular jumlasidandir.

Mirzo Ulug'bekning ilm-fandagi roli ayniqsa uning astronomiyaga oid ishlari orqali namoyon bo'ladi:

Ulug'bek madrasasi 1420-yilda Samarqandda barpo etilgan. Bu madrasa o'z davrining eng ilg'or ta'lim maskani bo'lib, dunyoning ko'plab yetuk olimlari bu yerda faoliyat olib borgan. Samarqand rasadxonasi: Ulug'bek tomonidan qurdirilgan ushbu rasadxona dunyoda o'ziga tengi yo'q ilmiy markazlardan biri edi. Rasadxona orqali Ulug'bek va uning jamoasi "Ziji jadidi Ko'ragoniy" nomli astronomik jadvalni yaratgan. Ushbu asar yulduzlarning joylashuvi va harakatini aniqlashda ming yillar davomida muhim manba bo'lib xizmat qilgan. Ilmiy uslub va yondashuv: Ulug'bek ilmiy faoliyatda aniqlik va sistemalilik tamoyillariga amal qilgan. U tajriba va kuzatishlar orqali ilmiy natijalarga erishish tamoyilini joriy qilgan.

Mirzo Ulug'bek ta'lim va madaniyatni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratgan: o'z davrining eng yetuk olimlarini qo'llab-quvvatlagan;

yoshlarga ilm-fan va san'atga qiziqish uyg'otish uchun shart-sharoit yaratgan. Mirzo Ulug'bek davlat boshqaruvi va ilm-fan sohasida noyob yutuqlarga erishgan tarixiy shaxsdir. Uning adolatli siyosati va ilmiy merosi avlodlar uchun nafaqat o'rnak, balki ilm-fan rivojida mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi. Ulug'bekning faoliyati insoniyat tarixidagi buyuk davrlar va shaxsiyatlar haqida chuqurroq tushuncha beradi va uning siyosiy zamonaviy madaniyat va ilmlar rivojida hanz dolzarbligini saqlab kelmoqda. Xulosa qilib aytish mumkinki, Ulug'bekning boy ilmiy merosi u faqatgina buyuk musulmon o'g'loni bo'lmaganligini tasdiqlaydi. Ijodiy tafakkur dahosi butun insoniyat ilm-fani va sivilizatsiyasi rivojiga bebaho hissa qo'shgan. Shu sababli, ko'p asrlar o'tib, hatto bugun ham Ulug'bekning ismi savob maqsadlarga erishish niyatida Sharq va G'arb xalqlarini birlashtirgan timsol bo'lib qoladi. Mirzo Ulug'bekning yuqori ma'naviy va sezilarli merosi dunyoning yetakchi o'quv muassasalarida va ilmiy markazlarida o'rganib kelinadi. O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimovning tashabbusi bilan, O'zbekiston Milliy universiteti ushbu atoqli olim sharafiga nomlanganligi respublikaning bugungi yuqori ilmiy-ma'naviy qudratini tasdiqlaydi. 1994 yil olim tavalludining 600 yillik yubileyi xalqaro miqyosda nishonlangan, shu sabab, xorij olimlari, mutaxassislari va jamoat arboblari ishtirokida bir qator tadbirlar o'tkazilgan. 2009 yil Parijda Mirzo Ulug'bek tavalludining 615 yilligiga bag'ishlangan xalqaro ilmiy anjuman o'tkazilgan. Anjumanda 130 dan ziyod olimlar va turli xalqaro tashkilot vakillari ishtirok etgan. O'tkazib kelinayotgan tadbirlardan butun dunyoda Mirzo Ulug'bekning ilmiy va ma'naviy merosiga bo'lgan qiziqish naqadar ulkanligi yaqqol ko'rinib turibdi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи: (Энг кадимги даврдан Россия босқинига кадар. - Т.: Шарқ, 2001.
2. Sagdullayev A. S. O'zbekiston tarixi. - Т.: VNESHINVESTPROM, 2019.
3. B.O.To'rayev/ MUHAMMAD TARAG'AY Mirzo ULUG'BEK (1394 - 1449) Toshkent: "Navro'z" nashriyoti, 2018 y. - 64 b.
4. Shamsutdinov R., Karimov Sh. Vatan tarixi. - Т: «Sharq», 2010. - 512 b.